

ENTRE RISOS E CUIDADOS, A CONSTRUÇÃO DO VÍNCULO PALHAÇO-PACIENTE PEDIÁTRICO E O PAPEL DO RESPONSÁVEL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Vitória Santos Marinho - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
maria.smarinho@ufnt.edu.br

Carlos Eduardo Dionizio de Araújo - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
carlos.araujo@ufnt.edu.br

Iago de Sousa Dias dos Angelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
iago.angelos@ufnt.edu.br

Emilly de Sousa Ferreira Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
emilly.silva@ufnt.edu.br

Gardênia Crhistine Moreira Matos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
gardenia.matos@ufnt.edu.br

Carolina Galgane Lage Miranda - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
carolina.miranda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A palhaçoterapia tem se consolidado como uma abordagem eficaz na humanização do cuidado pediátrico, oferecendo um espaço de acolhimento e atendimento emocional. A interação lúdica entre palhaço e criança hospitalizada contribui significativamente para a redução do estresse e da ansiedade, tornando o ambiente mais leve e propício para o tratamento. Além disso, essa prática favorece a integração entre a equipe de saúde, o paciente e seus responsáveis, criando um ambiente colaborativo e mais humano. Essa prática não apenas favorece a adaptação ao tratamento, mas também cria um espaço seguro para a expressão emocional, promovendo uma experiência hospitalar menos traumática e mais colaborativa. **OBJETIVOS:** Descrever como a interação lúdica entre palhaço e criança internada constrói um vínculo e um ambiente acolhedor para a criança e responsável. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência realizado pelos acadêmicos de medicina da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) que participam do projeto de palhaçoterapia do programa alvorecer. Quatro encontros foram realizados entre setembro e novembro. Os três primeiros ocorreram no campus da universidade, onde foram abordados conceitos para a compreensão sobre a palhaçoterapia. No quarto encontro, em 9 de novembro de 2024, aconteceu a ação no Hospital Municipal de Araguaína (HMA) na ala infantil. Os acadêmicos realizaram diversas dinâmicas com os pacientes e familiares, promovendo a construção de um vínculo momentâneo entre pacientes, palhaços e cuidadores. Desta forma, gera-se uma maior humanização do cuidado, que acaba se expandindo para os outros profissionais da saúde que irão tratar essas crianças. **RESULTADOS:** A implementação do projeto demonstrou resultados positivos no que tange à humanização e à sensibilidade do cuidado hospitalar e ao fortalecimento do vínculo palhaço-paciente. Observou-se uma notável mudança no comportamento emocional das crianças que, após interação com os palhaços, expressavam curiosidade, alegria e relaxamento. Além disso, tornou-se perceptível o forte engajamento dos responsáveis no desenvolvimento das dinâmicas, contribuindo para a construção de uma atmosfera acolhedora e segura para a criança, isto é, favorável para a consolidação da cooperação entre paciente, familiar e profissionais da saúde. **CONCLUSÃO:** Em suma, evidenciam-se os benefícios da construção do vínculo entre o palhaço e o paciente, sobretudo na ala pediátrica. Essa interação não só fomenta a humanização do tratamento, mas também contribui para a criação de um ambiente hospitalar mais harmonioso, permitindo que as crianças resgatem e expressem, de maneira genuína, sua pureza e espontaneidade.

Palavras-chave: Palhaçoterapia; Humanização; Comunidade; Saúde.

REFERÊNCIAS:

Catapan, S. C., Oliveira, W. F., Rotta, T. M.; Palhaçoterapia em ambiente hospitalar: uma revisão de literatura. ABRASCO - **Associação Brasileira de Saúde Coletiva**, 5 set. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018249.22832017>. Acesso em: 17 mar. 2025.

Carmo, I. M.; et al. **O impacto da palhaçoterapia nos pacientes pediátricos**. I Congresso de Pós-Graduação da Unifimes, 2024. Disponível em:
<https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/coloquio/article/view/3814/2285>. Acesso em: 17 mar. 2025.

Cerqueira, M. E. R.; et al. **Os impactos psicofisiológicos da palhaçoterapia em pacientes pediátricos hospitalizados**. Editora Pasteur. DOI: 10.59290/978-65-6029-203-1.3. Acesso em: 17 mar. 2025.